

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Н.Д. Азимбаев

Базовый докторант Ташкентского Государственного
Педагогического Университета

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы теоретические аспекты формирования здоровьесберегающей компетентности у будущих педагогов.*

***Ключевые слова:** здоровьесбережение, компетентность, педагоги, студенты.*

***Annotation.** The article discusses the theoretical aspects of the formation of health-preserving competence among future teachers.*

***Key words:** health care, competence, teachers, students.*

Как известно одной из важнейших компетенций в области педагогической деятельности является готовность учителя к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, что требует необходимости обращения особого внимания на преподавание в педвузах дисциплин, лежащих в основе здоровьесберегающих технологий обучения.

Великий русский педагог К.Д.Ушинский обосновал важность для педагога знание таких наук как анатомия, физиология и школьная гигиена, в ходе преподавания, которых закладываются основные требования здоровьесберегающих знаний современного учителя, включающие следующие аспекты:

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся на протяжении всего образовательного процесса;

- научно теоретические знания основы педагогики, педагогической этики, детской, возрастной и социальной психологии, возрастной физиологии, школьной гигиены;

- неукоснительное выполнение требований к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

- соблюдения правил и нормы охраны труда, а также техники безопасности;

- знакомство с основными направлениями и перспектив развития образования и педагогической науки.

Вместе с тем возрастает роль классного руководителя, обязанного содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, изучать их склонности, интересы, создавать для каждого благоприятную среду и морально-психологический климат. Совместно с медицинским работником классный руководитель должен обеспечивать сохранение и укрепление здоровья обучающихся, вести активную пропаганду здорового образа жизни, проводить мероприятия, способствующие психофизическому развитию детей и подростков, проводить работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек, изучать семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия учащихся [1].

Анализ многочисленных научных исследований, медицинские обследования, представляет возможность считать, утверждать, что наблюдается заметное снижение уровня здоровья детей и подростков. Отмечено, что количество здоровых детей за период обучения в школах уменьшается практически в четыре раза, при этом дети, начинающие обучение в школе, уже имеют сниженный потенциал здоровья, обусловленный хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями. Дело в том, что при поступлении в школу значительно увеличивается поток информации и нервно-эмоциональное напряжение, усиливается нагрузка на зрительный анализатор, опорно-двигательный аппарат. За период обучения в 5 раз увеличивается частота патологий зрения, в 3 раза - пищеварения, в 5 раз чаще встречаются нарушения осанки, в 4 раза - нервно-психические расстройства. Следует отметить что, профессионализм учителя сегодня определяется не только способностью достигать высокого педагогического результата, но и умением строить свою профессиональную деятельность с позиций здоровьесбережения всех участников образовательного процесса, что требует при подготовке педагогических кадров усиления аспектов гигиенического образования будущих учителей с тем, чтобы они, обладая необходимыми знаниями и умениями, непосредственно участвовали в создании оптимально благоприятных условий обучения учащихся. Исследователями накоплен определенный опыт в формировании здоровьесберегающей компетенции будущих учителей на всех этапах подготовки педагогических кадров на первом году обучения в рамках курса «Возрастная анатомия и физиология» студенты получают знания о

функциональных возможностях организма ребенка на каждом возрастном этапе развития, знакомятся с механизмами приспособительных реакций к различным видам деятельности, с гигиеническими требованиями к организации образовательного процесса [2].

Современные дидактические требования к созданию условий для сохранения психического и физического здоровья, обеспечения эмоционального благополучия обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни являются одними из приоритетных направлений. Этому способствует необходимость формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов, которая представляет возможность сохранить здоровье обучающихся при высокой результативности обучения. Решения преодоления проблемы, связанной с несформированностью у педагогических работников компетентности в вопросах здоровьесбережения, требует комплексного решения, включающего создание организационно-педагогических условий, обновление содержания, форм и методов работы с педагогами, взаимодействие с организациями и учреждениями здравоохранения, спорта, культуры, совершенствование системы знаний педагогов в области здоровьесбережения [3].

По мнению исследователя В. Д. Шадрикова, компетентность - это новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. При этом автор рассматривает компетенции как опредмеченные в деятельности компетентности работника круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав, и относя здоровьесберегающую компетенция к обязательным профессиональным компетенциям. Взаимосвязь ее личностного (ответственное отношение к собственному здоровью) и профессионального аспектов (осознание ценности здоровья подрастающего поколения, всех субъектов образовательного процесса) позволяет рассматривать ее как универсальную компетенцию и ориентироваться на здоровьесбережение всех субъектов образовательного процесса без ограничений рамками учебно-предметной деятельности [4].

Согласно данным Е.А. Шатровой, здоровьесберегающая компетентность педагога - это интегральное качество личности, которое проявляется в способности и готовности к здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе, основанной на интеграции знаний и опыта. Здоровьесберегающая компетентность педагога не является застывшим

понятием, и определенная конкретная ситуация требует определенного подбора способностей, качеств личности, готовности педагога к здоровьесберегающей деятельности.

По мнению автора, здоровьесберегающая компетентность педагога включает в себя следующие компоненты:

- когнитивный, который представлен системой знаний о закономерностях сохранения и развития здоровья, а также стремления к самообразованию в вопросах здоровьесбережения;

- ценностно-мотивационный, который проявляется в интересе и потребностях педагога к ведению здорового образа жизни, внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, формированию навыков здорового образа жизни своих обучающихся;

- операционально-технологический, который проявляется во владении поведенческими моделями здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями [5].

Заслуживает внимания, разработанная М.К.Еливаровой модель, представляющая собой педагогическую систему, включающую следующие взаимосвязанные компоненты:

- целевой, который заключается в целеполагании каждого этапа формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов;

- теоретико-методологический, связанный с обоснованием методологических подходов и теоретических оснований организации процесса формирования здоровьесберегающей компетентности педагога, с принципами здоровьесберегающей педагогики. Здоровьесберегающая педагогическая деятельность должна строиться на основе определенных характерных для нее принципов, которые связаны со всеми компонентами педагогического процесса (целевым, мотивационным, содержательным, операционным, аналитико-результативным). Принципы здоровьесберегающей педагогики - это те основные требования, которые должны предъявляться содержанию, формам, методам деятельности по сохранению и укреплению здоровья в образовательных учреждениях;

- организационно-исполнительный компонент, представленный следующим блоком организационно-педагогических условий: дидактические, определяющие содержание образования; технологические, включающие комплекс форм, методов, средств и технологий обучения, позволяющих получить соответствующий результат образования; методические представлены методическими рекомендациями и учебными пособиями для педагогов по здоровьесбережению;

- оценочно-результативный компонент, содержащий критерии сформированности здоровьесберегающей компетентности педагога (мотивированность к здоровьесберегающей деятельности, готовность и способность к овладению теоретическими аспектами здоровьесбережения, активность реализации полученных знаний по здоровьесбережению на практике, способность проектирования здоровьесберегающих моделей поведения, оценка и регуляция собственного и состояния других людей).

Все указанные компоненты модели взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на конечный результат - формирование у педагога здоровьесберегающей компетентности[6].

Необходимо отметить, что структурно-функциональная модель формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов представляет практическую ценность в рамках данного исследования, поскольку позволяет:

- определить методологические подходы, содержание деятельности педагога по выявлению ценностей, потребностей, мотивов здоровьесберегающей деятельности; сформировать знания, необходимые для данного вида деятельности;

- создать условия для практической отработки здоровьесберегающих умений и навыков и развития необходимых качеств личности педагога;

- подобрать комплекс форм, методов, технологий, средств, которые необходимы для формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов [7].

Таким образом, в повышении профессиональной компетентности педагогических работников одним из важных приоритетных направлений деятельности в сфере повышений качества образования является формирование у них здоровьесберегающей компетентности.

Список использованной литературы

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-zdoroviesberegayuschey-kompetentnosti-buduschih-uchiteley>
2. Ткачев А.Н. Реализация идей К.Д. Ушинского в практике тьюторского сопровождения воспитания и социализации детей 2014 г.
3. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика / под науч. ред. Э. М. Казина. Кемерово, 2010. 347 с.
4. В.Д. Шадриков Методика оценки уровня квалификации педагогических работников Москва 2010 г.
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34-42.
6. Елизарова М. К. Роль педагога в организации здоровьесберегающей образовательной среды // Актуальные проблемы здоровьесбережения и медицинской профилактики в современном педагогическом процессе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2020. С. 73-78.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschaya-kompetentnost-pedagogov-kak-odno-iz-usloviy-uspeshnoy-realizatsii-fgos>